

Guia de equipamentos para problemáticas sociais na Medicina Integral, segundo a vivência de atendimentos da Equipe Petrocochino, do CMS Maria Augusta Estrella

Em primeiro lugar, ressalta-se que o profissional da Atenção Primária sempre é uma ferramenta acolhedora de tais problemas que se capacita a auxiliar na resolução do mesmo sem impedir a autonomia do paciente no processo resolutivo.

Além de todos equipamentos que serão citados neste documento, o CMS Maria Augusta Estrella conta com Assistente Social acessível que deve ser considerada em todos os casos como profissional de escolha para compartilhar tais casos e com quem pode se contar para outras orientações e esclarecimentos de dúvidas.

Além de equipamentos governamentais e ordinários para os problemas sociais descritos, o guia tem em cada tópico uma sequência de organizações não governamentais que prestam serviços e apoio à causa levantada em cada capítulo.

Sumário por Problemas Sociais:

● Ecomapa da Equipe	2
● Violência contra Mulher	3
● Violência Doméstica	5
● Violência Obstétrica	7
● Direitos Laborativos da Gestante não acatados	10
● Sedentarismo	13
● Isolamento de Idoso	15
● Negligência e Violência à Criança	17
● Negligência e Violência ao Idoso	20
● Deficiências Físicas e Intelectuais	21
● Analfabetismo / Abandono Escolar	22
● Desemprego / Insuficiência Financeira	25
● Racismo	29
● Fobia a grupos de gêneros	30
● Família Numerosa/Desestruturação/Ausência de Planejamento Familiar	31
● Ouvidoria da População - Colegiado Gestor	35
● Outros Fatos	35
● Apoio a Saúde Mental	37
● Principais Creches e Escolas da população adscrita	39

Autoria do material: Leonardo Ribeiro da Silva

2º ano de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade

Ecomapa da Equipe Petrocochino

Ecomapa feito considerando tanto os profissionais de saúde quanto a população adscrita como uma só Equipe Petrocochino, visto o forte vínculo entre ambos e a confiança mútua demonstrada durante a vivência do serviço, sendo os efeitos da relação com os equipamentos de território sentidos por ambas partes de maneira uniforme, seja para acréscimos ou prejuízos. Nele se encontram não todos os equipamentos encontrados no território, mas os principais com os quais a equipe se relaciona ou precisa se relacionar.

Violência Contra a Mulher

Após acolhimento do caso e notificação SINAN, preferir na orientação o encaminhamento ao CEAM ou ao CREAS. Pode-se fornecer um relato com a cópia da Ficha de Notificação.

O CEAM possui uma relação dos serviços especializados de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar que são espaços de acolhimento e acompanhamento psicológico e social a mulheres em situação de violência, onde fornecem orientação jurídica e encaminhamento para serviços médicos ou casas de abrigo.

As mulheres que correm risco de morte serão encaminhadas para um dos 3 abrigos sigilosos junto com seus filhos e receberão apoio psicológico, social e jurídico, sendo seus filhos encaminhados à escola próxima ao abrigo. A mulher abrigada e seus filhos receberão todo apoio para resgatar sua autoestima e buscar a porta de saída para retomar à vida normal.

Mais informações em:

- <https://www.tjrj.jus.br/documents/10136/5367968/ceam.pdf>
- <https://carioca.rio/servicos/informacoes-sobre-atendimento-a-mulher-vitima-d-e-violencia-domestica/>

Equipamentos:

- Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) - Chiquinha Gonzaga
Endereço: Rua Benedito Hipólito, 125, Centro, Rio de Janeiro - Praça Onze
Telefone: (21) 2517-2726
Email: ceamcg.smasdh@gmail.com
- Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) - Marcia Lyra
Endereço: Rua Regente Feijó, 15, Centro, Rio de Janeiro
Telefone: (21) 2332-7200
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Arlindo Rodrigues
Endereço: Rua Desembargador Isidro, 48 (fundos), Tijuca
Telefone Funcional: (21) 99021-6520
Email: creasarlindorodrigues2015@gmail.com
Descrição: Oferece apoio e orientação a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social por violação de direitos, atuando em casos de maior vulnerabilidade, como situações de rua e violência doméstica.

- Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Rosane Cunha
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 412 (fundos), Vila Isabel
Telefone: (21) 3278-6441
Descrição: Porta de entrada para benefícios e programas sociais, acompanha o cidadão e realiza o cadastro único (cad único). Similar à Atenção Primária.
- Disque 197
Descrição: Para denúncia de violência doméstica e familiar e/ou solicitação de Medida Protetiva de Urgência. Horário de atendimento: De segunda a sexta, de 9h às 17h.
- Disque 180
Descrição: Orientação Nacional em caso de violência contra a mulher, disponível 24 horas.
- Disque 1746
Descrição: Orientação do Município do Rio de Janeiro.
- Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) Centro
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 12 - Centro
Telefone: (21) 2332-9998
- Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM)
Endereço: Rua da Relação, 42 - 11º andar - Centro
Responsável: Delegada de Polícia Gabriela Von Beauvais da Silva
Telefones: (21) 2334-9749 / 2334-9814
Celulares: (21) 98596-7064
- Instituto Omolará e Projeto Kizomba Empreendedora Mulheres do Morro dos Macacos (KEMM)
Descrição: Organização de mulheres negras sem fins lucrativos, que promove atividades coletivas e capacitadoras para mulheres negras, apoio ao afroempreendedorismo da mulher, proteção aos direitos da mulher e apoio social a mulheres em situações de vulnerabilidade.
Possui representantes moradoras do Morro dos Macacos
Site: <https://www.institutoomolara.org.br/>
Endereço: Rua Sousa Cruz, 74, casa 2 - Andaraí
- Grupo Anjos da Tia Stellinha
Descrição: ONG que presta assistência social e de saúde a mulheres e crianças, oferece atividades educativas, de lazer e profissionalizantes, voltadas principalmente para o acolhimento e empreendedorismo feminino.
Endereço: Av. Eng. Richard, 25, casa 201 - Grajaú

Violência Doméstica

- Denúncia junto à Delegacia mais próxima: 20ª Delegacia Policial
Endereço: R. Luís de Matos, 20 - Vila Isabel, Rio de Janeiro
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Arlindo Rodrigues
Endereço: Rua Desembargador Isidro, 48 (fundos), Tijuca
Telefone Funcional: (21) 99021-6520
Email: creasarlindorodrigues2015@gmail.com
Descrição: Oferece apoio e orientação a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social por violação de direitos, atuando em casos de maior vulnerabilidade, como situações de rua e violência doméstica.
- Disque 197
Descrição: Para denúncia de violência doméstica e familiar e/ou solicitação de Medida Protetiva de Urgência. Horário de atendimento: De segunda a sexta, de 9h às 17h.
- Disque 1746
Descrição: Orientação do Município do Rio de Janeiro.
- Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Rosane Cunha
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 412 (fundos), Vila Isabel
Telefone: (21) 3278-6441
Descrição: Porta de entrada para benefícios e programas sociais, acompanha o cidadão e realiza o cadastro único (cad único). Similar à Atenção Primária.
- Centro De Pesquisas E De Ações Sociais E Culturais (CON-TATO)
Endereço: R. Rosa e Silva, 83 - Grajaú
Atividades: Apoio à aprendizagem e permanência escolar, incentivo à inclusão em ensino superior, cursos de jovem aprendiz, artes educacionais, artes plásticas, promoção de voluntariado, desenvolvimento comunitário e social, inclusão digital, proteção à família, suporte às vítimas de desastres e violências, entre outros.
- Instituto Omolará e Projeto Kizomba Empreendedora Mulheres do Morro dos Macacos (KEMM)
Descrição: Organização de mulheres negras sem fins lucrativos, que promove atividades coletivas e capacitadoras para mulheres negras, apoio ao afroempreendedorismo da mulher, proteção aos direitos da mulher e apoio social a mulheres em situações de vulnerabilidade.
Possui representantes moradoras do Morro dos Macacos

Site: <https://www.institutoomolara.org.br/>

Endereço: Rua Sousa Cruz, 74, casa 2 - Andaraí

- Grupo Anjos da Tia Stellinha

Descrição: ONG que presta assistência social e de saúde a mulheres e crianças, oferece atividades educativas, de lazer e profissionalizantes, voltadas principalmente para o acolhimento e empreendedorismo feminino.

Endereço: Av. Eng. Richard, 25, casa 201 - Grajaú

Violência Obstétrica

- Denúncia no Local de Atendimento Médico:
Pode ser feita denúncia diretamente no hospital, clínica ou maternidade onde ocorreu a violência obstétrica. Procure a Ouvidoria da unidade ou a Direção.
- Denúncia por Telefones:
 - Disque 1746: Para denúncia à prefeitura do município do Rio.
 - Disque 136: Para denúncia relacionada ao atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).
 - 0800 701 9656: Para denúncia à Agência Nacional de Saúde Suplementar, caso a violência obstétrica envolva atendimento por plano de saúde.
- Assistência Jurídica:
Contate um advogado particular ou a Defensoria Pública para iniciar uma ação judicial de reparação por danos morais e/ou materiais.
 - Defensoria Pública:
Endereço: Teodoro da Silva, 331 - Vila Isabel.
- Ministério Público:
Denuncie o caso ao Ministério Público por meio da Ouvidoria ou da Promotoria de Justiça da sua cidade.
 - Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ):
 - Acesse o formulário eletrônico em link 24 horas por dia, todos os dias da semana; ou
 - Ligue para o número 127 (ligação gratuita dentro do Estado do Rio de Janeiro) ou (21) 3883-4600 (todas as localidades) de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 20h; ou
 - Atendimento pessoal na sede do MPRJ na Av. Marechal Câmara, 370 - Subsolo - Centro - Rio de Janeiro- RJ- CEP 20020-080, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 17h.
- 20ª Delegacia Policial:
Caso a violência obstétrica envolva violência física ou crime contra a honra, é recomendável fazer uma denúncia na delegacia de polícia mais próxima.
Endereço: R. Luís de Matos, 20 - Vila Isabel, Rio de Janeiro

Serviço de apoio em caso de dificuldade com a Amamentação:

- Banco de Leite Humano no HUPE
Telefone: 2868-8208

Atos que Caracterizam Violência Obstétrica:

- Tratamento Desrespeitoso: Gestante/parturiente tratada de forma agressiva, não empática ou grosseira.
- Zombarias e Recriminações: Fazer graça ou recriminar a parturiente por comportamentos naturais, como chorar, ter medo ou dúvidas.
- Discriminação por Características Físicas: Ridicularizar características físicas, como obesidade, pelos, estrias, cor da pele, etc.
- Falta de Escuta: Não ouvir as queixas e dúvidas da mulher em trabalho de parto.
- Tratamento Inferior: Tratar a mulher de forma inferior, dando comandos infantilizados.
- Indução Desnecessária à Cesariana: Fazer a gestante acreditar que precisa de cesariana sem justificativa médica.
- Recusa de Atendimento de Parto: Recusar atendimento de parto, mesmo em casos de emergência.
- Transferência Sem Garantias: Promover transferência sem análise prévia de vaga e garantia de atendimento.
- Restrição de Acompanhante: Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência.
- Restrição de Comunicação: Impedir a mulher de se comunicar com o exterior, tirando sua liberdade.
- Procedimentos Dolorosos ou Humilhantes: Submeter a mulher a procedimentos desnecessários e humilhantes.
- Falta de Anestesia: Deixar de aplicar anestesia na parturiente quando requerida.

- Episiotomia Não Necessária: Proceder à episiotomia quando não é imprescindível.
- Algemas em Detentas em Trabalho de Parto: Manter algemadas as detentas em trabalho de parto.
- Procedimentos sem consentimento: Fazer procedimentos sem explicação prévia ou permissão.
- Demora Injustificada pós-Parto: Demorar injustificadamente para acomodar a mulher no quarto após o parto.
- Submissão a Procedimentos para Treinamento: Submeter a mulher e/ou bebê a procedimentos para treinar estudantes.
- Procedimentos em Bebês Sem Necessidade: Submeter o bebê a procedimentos sem contato pele a pele com a mãe.
- Retirada de Direitos após o Parto: Retirar direitos de ter o bebê ao lado no Alojamento Conjunto e amamentar em livre demanda.
- Falta de Informação sobre Esterilização: Não informar a mulher sobre seu direito à ligadura nas trompas em hospitais públicos.
- Tratamento do Pai do Bebê como Visita: Obstar o livre acesso do pai para acompanhar a parturiente e o bebê.

Prevenção das situações de violência obstétrica:

- Realizar acompanhamento Pré-Natal conforme orientação da unidade de saúde.
- Visitar a Maternidade previamente para conhecimento.
- Conhecer seus direitos.
- Elaborar Plano de Parto com auxílio da equipe de Pré-Natal e portá-lo durante a internação.

Para mais informações:

- <https://www.mpsc.mp.br/campanhas/violencia-obstetrica#:~:text=A%20den%C3%BAncia%20pode%20ser%20feita,atendimento%20do%20plano%20de%20sa%C3%BAde.>

Cartilha:

- <https://documentos.mpsc.mp.br/portal/manager/resourcesDB.aspx?path=5977>

Direitos Laborativos da Gestante e da Lactante não acatados

No Brasil, as gestantes e lactantes têm direitos especiais garantidos pela legislação trabalhista para proteger sua saúde e a do bebê. Alguns desses direitos incluem:

Estabilidade no emprego:

A empregada gestante tem garantia de estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Durante esse período, ela não pode ser demitida sem justa causa.

Dispensas pelo Pré-Natal:

Durante a gravidez, a Lei Trabalhista garante a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares, sem qualquer prejuízo do salário e demais direitos da trabalhadora.

Licença-maternidade:

A licença-maternidade é um direito garantido à gestante, que tem direito a 120 dias (4 meses) de afastamento mantendo a remuneração. Algumas categorias profissionais podem ter períodos diferenciados e algumas empresas possuem a proposta de 6 meses de licença em troca de incentivos fiscais do governo.

Prorrogação de licença:

Em conformidade com a CLT (§2º do artigo 392 da CLT), para lactantes com carteira assinada a licença maternidade pode ter acréscimo de 2 semanas com pedido por laudo médico indicando a necessidade de tal aumento que compensa as duas primeiras semanas de adaptação ao aleitamento, nos casos em que a mulher de fato segue amamentando.

Intervalos para amamentação:

A lactante tem direito a dois descansos de meia hora cada um durante a jornada de trabalho, até que o bebê complete seis meses. Esses intervalos podem ser negociados entre a empresa e a funcionária, podendo ser divididos de forma diferente ao longo da jornada diária de trabalho.

Proibição de trabalho em atividades insalubres:

Gestantes e lactantes não podem exercer atividades consideradas insalubres em grau máximo. Em ambientes insalubres em grau médio ou mínimo, a trabalhadora só poderá exercer suas atividades se apresentar atestado médico autorizando.

Transferência de função:

Se as condições de saúde da gestante ou lactante forem prejudiciais ao desenvolvimento do trabalho, a empresa deve transferi-la para outra função compatível com seu estado.

Acesso a creches:

Empresas com mais de 30 empregadas com idade superior a 16 anos são obrigadas a manter local apropriado para assistência dos filhos durante o período de amamentação.

É importante que as gestantes e lactantes estejam cientes de seus direitos e, em caso de dúvidas ou descumprimento por parte do empregador, busquem orientação junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) ou outros órgãos competentes.

- Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Arlindo Rodrigues
Endereço: Rua Desembargador Isidro, 48 (fundos), Tijuca
Telefone Funcional: (21) 99021-6520
Email: creasarlindorodrigues2015@gmail.com
Descrição: Oferece apoio e orientação a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social por violação de direitos, atuando em casos de maior vulnerabilidade, como situações de rua e violência doméstica.
- Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Rosane Cunha
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 412 (fundos), Vila Isabel
Telefone: (21) 3278-6441
Descrição: Porta de entrada para benefícios e programas sociais, acompanha o cidadão e realiza o cadastro único (cad único). Similar à Atenção Primária.
- Defensoria Pública
Endereço: Teodoro da Silva, 331 - Vila Isabel.
Órgão público para defender o cidadão com advocacia pública. Processos como aquisição de guarda provisória, representante legal, recorrer a processos de benefícios negados, entre outros.
- Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ):
 - Acesse o formulário eletrônico em link 24 horas por dia, todos os dias da semana; ou
 - Ligue para o número 127 (ligação gratuita dentro do Estado do Rio de Janeiro) ou (21) 3883-4600 (todas as localidades) de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 20h; ou
 - Atendimento pessoal na sede do MPRJ na Av. Marechal Câmara, 370 - Subsolo - Centro - Rio de Janeiro- RJ- CEP

20020-080, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 17h.

- Igreja Metodista de Vila Isabel
Localização: Boulevard 28 de Setembro, 400 - Vila Isabel
Contato: Telefone - (21) 98839-1936
Serviços:
Apoio social a crianças e adolescentes;
Oficina infantil de futebol com distribuição de lanches e incentivo ao desenvolvimento espiritual;
Reforço escolar no ensino básico;
Alfabetização de adultos;
Ginástica para idosos;
Grupos comunitários: Alcoólicos Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Neuróticos Anônimos, entre outros;
Serviço de orientação jurídica gratuita;
Quadra de esportes aberta aos membros da igreja, suas organizações e convidados.
- Grupo Anjos da Tia Stellinha
ONG que presta assistência social e de saúde a mulheres e crianças
Oferece atividades educativas, de lazer e profissionalizantes
Endereço: Av. Eng. Richard, 25, casa 201 - Grajaú.
- Associação Benjamim Gonçalves Figueiredo da Cidadania e Ação Social
Localização: Av. Marechal Rondon, 597, 2º e 3º andares, São Francisco Xavier
Serviços:
Assistência jurídica;
Capacitação para o trabalho;
Creche;
Proteção à família.
- Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Verdadeiros Adoradores (Bispa Renata e Bispo Marcos)
Localização: Rua Senador Nabuco, 311 - Vila Isabel
Ação social beneficente com os seguintes serviços:
Distribuição de cestas básicas;
Oficinas de estética para formação de barbeiros, cabeleireiras, manicure e pedicure;
Aprendizado de instrumentos musicais;
Agendamentos de exames de acuidade visual gratuito;
Assistência e orientação jurídica.

Sedentarismo

- Academia Carioca, através da Clínica da Família
Atividades:
 - Na Igreja Metodista (em frente ao mercado Extra) na Av. 28 de setembro:
Segundas e quartas às 8h da manhã
 - Na quadra do Salgueiro:
Quartas às 10h da manhã
Sextas às 8h, 9h e 10h da manhã
 - Na praça Barão de Drummond:
Segundas, quartas e sextas às 16h
- Projeto Vida Ativa
Localização: Praça Barão de Drummond
Horário: Segunda a sexta das 7h às 10h
Atividades: Alongamentos, aeróbicos e danças
- Vila Olímpica Artur Távola
Localização: R. Visconde de Santa Isabel, s/n
- Parque Aquático Júlio Delamare
Localização: Av. Maracanã, nº 12
- SESC Tijuca
Localização: R. Barão de Mesquita, 539 – Tijuca
Site: <https://www.sescrj.org.br/unidades/sesc-tijuca/>
Serviços: Disponíveis para empreendedores, comerciantes e abertos à comunidade (verificar horários e atividades no site)
- SOLAZER
Localização: R. Araújo Leitão, 87 - Eng. Novo
Serviços: Reforço escolar, arteterapia e esportes
- Instituto de Eventos Ambientais (IEVA)
Localização: R. Teodoro da Silva, 841, Vila Isabel
Atividades:
Cursos para jovem aprendiz
Jardinagem
Promoção de agentes ambientais
Atividades esportivas infantojuvenis e sociais
- Associação Reiki Com Você

Localização: R. Mearim, 17 - Grajaú

Serviços: Atendimento de saúde, atividades de saúde coletiva, arte, educação e capacitação trabalhista

- Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro
Localização: R. Silva Teles, 104 - Andaraí
Serviços:
Pré-vestibular
Atendimento de saúde
Atividade física para todas as idades
- Instituto Celeiro de Bamba (Escola de Samba Unidos de Vila Isabel)
Localização: Av Boulevard 28 de setembro, 382 - Vila Isabel
Serviços:
Atividades esportivas
Cursos profissionalizantes
Cursos de música e dança
- Instituto Arte e Folia e Centro Cultural Senzala de Capoeira
Localização: R. Silva Pinto, 123 - Vila Isabel
Tel: (21) 982396132
Serviços:
Atividades esportivas
Inclusão social
Formação profissional para jovens e adultos
- Macacos Vive - Coletivo de Comunicação
Descrição: Coletivo de comunicação com página no Instagram para transmissão de notícias do Morro dos Macacos. Desenvolve atividades presenciais esportivas infantis e ações sociais pontuais (campanhas de alimentos, higiene, livros, entre outros).
- Movimento Black Soul Charme (BSC)
Endereço: Prédio da antiga União dos Discípulos de Jesus (UDJ), Rua Torres Homem, 1315 - Vila Isabel
Descrição: Atividades às terças e quintas, das 16:30h às 18:30h, voltadas para jovens: aulas de músicas e instrumentos para orquestra, de Jiu Jitsu e oficina de DJ.

Isolamento do Idoso

- Grupo de Idosos da unidade na Igreja Metodista (em frente ao mercado Extra)
Localização: Av. 28 de setembro, Vila Isabel
Horário: Quinzenalmente às terças, 9h
- Casa de Convivência Bibi Franklin
Órgão público
Localização: Rua Espírito Santo Cardoso, Tijuca
Atividades: Convivência, dança, entre outros
- Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI)
Oficinas e cursos para a terceira idade
Modalidades: Presencial e online
Site: <http://www.unati.uerj.br/>
Localização: Rua São Francisco Xavier, 524 - 10º andar - Bloco F- Maracanã - Rio de Janeiro
Contato: (21) 2334-0053/ 2334-0131/ 2334-0168/ 2334-0604 (Atendimento das 8 às 17h)
- Academia Carioca, através da Clínica da Família
Atividades:
 - Na Igreja Metodista (em frente ao mercado Extra) na Av. 28 de setembro:
Segundas e quartas às 8h da manhã
 - Na quadra do Salgueiro:
Quartas às 10h da manhã
Sextas às 8h, 9h e 10h da manhã
 - Na praça Barão de Drummond:
Segundas, quartas e sextas às 16h
- Projeto Vida Ativa
Localização: Praça Barão de Drummond
Horário: Segunda a sexta das 7h às 10h
Atividades: Alongamentos, aeróbicos e danças
- Igreja Metodista de Vila Isabel
Localização: Boulevard 28 de Setembro, 400 - Vila Isabel
Serviços:
Apoio social a crianças e adolescentes
Oficina infantil de futebol com distribuição de lanches
Reforço escolar no ensino básico

Alfabetização de adultos
Ginástica para idosos
Grupos comunitários (Alcoólicos Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Neuróticos Anônimos, entre outros)
Serviço de orientação jurídica gratuita
Quadra de esportes aberta aos membros da igreja, suas organizações e convidados
Contato: Telefone - (21) 98839-1936

- Instituto de Eventos Ambientais (IEVA)
Localização: R. Teodoro da Silva, 841, Vila Isabel
Atividades:
Cursos para jovem aprendiz
Jardinagem
Promoção de agentes ambientais
Atividades esportivas infantojuvenis e sociais
- A Luz no Caminho - Associação Espiritualista
Auxílio com alimentação, roupas, espiritualidade, educação e saúde
Localização: Rua Maxwell, 145, Vila Isabel
- Associação Reiki Com Você
Localização: R. Mearim, 17 - Grajaú
Serviços: Atendimento de saúde, atividades de saúde coletiva, arte, educação e capacitação trabalhista.
- Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro
Localização: R. Silva Teles, 104 - Andaraí
Serviços:
Pré-vestibular
Atendimento de saúde
Atividade física para todas as idades
- Instituto Celeiro de Bamba (Escola de Samba Unidos de Vila Isabel)
Localização: Av Boulevard 28 de setembro, 382 - Vila Isabel
Serviços:
Atividades esportivas
Cursos profissionalizantes
Cursos de música e dança

Negligência e Violência à Criança

Destaca-se mais do que em outros casos a necessidade de condução junto à Assistente Social da unidade, devido a complexidade de tais casos e dificuldade possível para comunicação eficiente com os demais órgãos.

Para auxiliar o atendimento médico em casos de suspeita de qualquer violência à criança, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) possui uma Cartilha em que a partir da página 15 encontram-se formas de conduzir a anamnese e os demais momentos, em busca de sinais que contribuam para melhor entendimento do caso.

Cartilha disponível em:

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/maustratos_sbp.pdf

- Disque 100
Descrição: Telefone Nacional em caso de violação aos Direitos Humanos
- Disque 1746
Descrição: Orientação do Município do Rio de Janeiro.
- Conselho Tutelar 03
Endereço: R Desembargador Isidro, 48 - Tijuca
Responsável por garantir os Direitos da Criança e do Adolescente
Plantão 24h: (21) 989091474
Email: conselhotutelarvilaisabel03@gmail.com
- Juizado da Infância e da Juventude
Articulado com o Conselho Tutelar
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Arlindo Rodrigues
Endereço: Rua Desembargador Isidro, 48 (fundos), Tijuca
Telefone Funcional: (21) 99021-6520
Email: creasarlindorodrigues2015@gmail.com
Descrição: Oferece apoio e orientação a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social por violação de direitos, atuando em casos de maior vulnerabilidade, como situações de rua e violência doméstica.
- Associação Beneficente Amar
Atendimento infantojuvenil para apoio à formação e cuidados de crianças e adolescentes, inclusive em situação de rua
Endereços:
Rua Visconde de Santa Isabel 480, Grajaú
R. Duque de Caxias, 101 - Vila Isabel

- Centro De Pesquisas E De Ações Sociais E Culturais (CON-TATO)
Endereço: R. Rosa e Silva, 83 - Grajaú
Atividades: Apoio à aprendizagem e permanência escolar, incentivo à inclusão em ensino superior, cursos de jovem aprendiz, artes educacionais, artes plásticas, promoção de voluntariado, desenvolvimento comunitário e social, inclusão digital, proteção à família, suporte às vítimas de desastres e violências, entre outros.
- Grupo Anjos da Tia Stellinha
Descrição: ONG que presta assistência social e de saúde a mulheres e crianças, oferece atividades educativas, de lazer e profissionalizantes, voltadas principalmente para o acolhimento e empreendedorismo feminino.
Endereço: Av. Eng. Richard, 25, casa 201 - Grajaú
- Centro de Cultura Social do Rio de Janeiro (CCS-RJ)
Espaço sem fins lucrativos com promoção de oficinas, cursos e projetos de educação e reciclagem, público adulto e infantil
Endereço: R. Torres Homem, 790 - Vila Isabel (próximo à esquina com a Luis Barbosa)
- Grupo Gem Paz (Grupo de Espiritismo e Magnetismo da Paz)
Associação sem fins lucrativos, voltada principalmente para o Morro dos Macacos
Atividades de educação e arteterapia, com apoio de psicólogas
Endereço: Rua Emília Sampaio, 6 - Vila Isabel
Contato: (21) 96477-7820
- Igreja Metodista de Vila Isabel
Localização: Boulevard 28 de Setembro, 400 - Vila Isabel
Contato: Telefone - (21) 98839-1936
Serviços:
Apoio social a crianças e adolescentes;
Oficina infantil de futebol com distribuição de lanches e incentivo ao desenvolvimento espiritual;
Reforço escolar no ensino básico;
Alfabetização de adultos;
Ginástica para idosos;
Grupos comunitários: Alcoólicos Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Neuróticos Anônimos, entre outros;
Serviço de orientação jurídica gratuita;
Quadra de esportes aberta aos membros da igreja, suas organizações e convidados.

Para mais informações:

- <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/17263/1/TC%20II%20Paloma%20-%20NEGLIG%C3%8ANCIA%20INFANTIL%20E%20SEU%20IMPACTO%20NO%20DESENVOLVIMENTO%20PSICOSSOCIAL.pdf>
- <https://carioca.rio/servicos/creas-centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social/>
- https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/maustratos_sbp.pdf

Negligência e Violência ao Idoso

- Disque 100
Descrição: Telefone Nacional em caso de violação aos Direitos Humanos
- Disque 1746
Descrição: Orientação do Município do Rio de Janeiro.
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Arlindo Rodrigues
Endereço: Rua Desembargador Isidro, 48 (fundos), Tijuca
Telefone Funcional: (21) 99021-6520
Email: creasarlindorodrigues2015@gmail.com
Descrição: Oferece apoio e orientação a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social por violação de direitos, atuando em casos de maior vulnerabilidade, como situações de rua e violência doméstica.
- Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Rosane Cunha
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 412 (fundos), Vila Isabel
Telefone: (21) 3278-6441
Descrição: Porta de entrada para benefícios e programas sociais, acompanha o cidadão e realiza o cadastro único (cad único). Similar à Atenção Primária.
- Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI)
Endereço: Rua Figueiredo de Magalhães, 526 - Copacabana (na saída do Metrô)
Telefone: (21) 2333-9260
- Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV)
Endereço: No prédio da prefeitura da cidade - Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova
- A Luz no Caminho - Associação Espiritualista
Endereço: Rua Maxwell, 145, Vila Isabel
Descrição: Oferece auxílio com alimentação, roupas, espiritualidade, educação e saúde, principalmente para crianças e idosos.

Deficiências Físicas e Intelectuais

- Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência de Vila Isabel (CMRPD) - Fun-Lar
Endereço: Rua Correia de Oliveira, 21, Vila Isabel
Telefone: (21) 98909-1354 / 98909-1407
Descrição: Oferece acompanhamento social e interdisciplinar, incluindo fonoaudiologia, educação física, psicologia, pedagogia e terapia ocupacional, com o objetivo de desenvolver independência, autonomia e inclusão.
- Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Rosane Cunha
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 412 (fundos), Vila Isabel
Telefone: (21) 3278-6441
Descrição: Porta de entrada para benefícios e programas sociais, acompanha o cidadão e realiza o cadastro único (cad único). Similar à Atenção Primária.
- Associação da Assistência às Causas Sociais (AACCS)
Endereço: R. Visconde de Santa Isabel, 276 - Vila Isabel
Serviços: Atende público infantojuvenil e PCD no Morro dos Macacos, oferecendo serviços de fonoaudiologia, assistentes sociais, psicologia, pedagogia, fisioterapia, entre outros.
- SOLAZER
Endereço: Rua Araújo Leitão, 87 - Eng. Novo
Serviços: Reforço escolar, arteterapia e esportes
- CRIART (Serviço particular e plano de saúde)
Endereço: Rua Goiânia, 26 Andaraí
Serviços: Psicopedagogo e arteterapia
- Centro De Pesquisas E De Ações Sociais E Culturais (CON-TATO)
Endereço: R. Rosa e Silva, 83 - Grajaú
Atividades: Apoio à aprendizagem e permanência escolar, incentivo à inclusão em ensino superior, cursos de jovem aprendiz, artes educacionais, artes plásticas, promoção de voluntariado, desenvolvimento comunitário e social, inclusão digital, proteção à família, suporte às vítimas de desastres e violências, entre outros.
- Grupo Anjos da Tia Stellinha
Descrição: ONG que presta assistência social e de saúde a mulheres e crianças, oferece atividades educativas, de lazer e profissionalizantes, voltadas principalmente para o acolhimento e empreendedorismo feminino.
Endereço: Av. Eng. Richard, 25, casa 201 - Grajaú

Analfabetismo / Abandono Escolar

- Conselho Tutelar 03
Endereço: R Desembargador Isidro, 48 - Tijuca
Responsável por garantir os Direitos da Criança e do Adolescente
Plantão 24h: (21) 989091474
Email: conselhotutelarvilaisabel03@gmail.com
- SESC Tijuca
Localização: R. Barão de Mesquita, 539 – Tijuca
Site: <https://www.sescrj.org.br/unidades/sesc-tijuca/>
Serviços: Disponíveis para empreendedores, comerciantes e abertos à comunidade (verificar horários e atividades no site)
- SOLAZER
Endereço: Rua Araújo Leitão,87 - Eng. Novo
Serviços: Reforço escolar, arteterapia e esportes
- Associação da Assistência às Causas Sociais (AACCS)
Endereço: R. Visconde de Santa Isabel, 276 - Vila Isabel
Serviços: Atende público infantojuvenil e PCD no Morro dos Macacos, oferecendo serviços de fonoaudiologia, assistentes sociais, psicologia, pedagogia, fisioterapia, entre outros.
- Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Rosane Cunha
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 412 (fundos), Vila Isabel
Telefone: (21) 3278-6441
Descrição: Porta de entrada para benefícios e programas sociais, acompanha o cidadão e realiza o cadastro único (cad único). Similar à Atenção Primária.
- Centro Cultural da Criança (CCCria)
Endereço: R. Armando de Albuquerque, 168 - Vila Isabel
Descrição: Espaço alternativo para as crianças do Morro dos Macacos, oferecendo atividades culturais.
- Associação Beneficente Amar
Atendimento infantojuvenil para apoio à formação e cuidados de crianças e adolescentes, inclusive em situação de rua
Endereços:
Rua Visconde de Santa Isabel 480, Grajaú
R. Duque de Caxias, 101 - Vila Isabel
- A Luz no Caminho - Associação Espiritualista
Endereço: Rua Maxwell, 145, Vila Isabel

Descrição: Oferece auxílio com alimentação, roupas, espiritualidade, educação e saúde, principalmente para crianças e idosos.

- Associação Beneficente Sagrada Família
Endereço: Rua Luis Barbosa, 82, Vila Isabel
Serviços: Apoio à permanência escolar, defesa dos direitos socioassistenciais, desenvolvimento comunitário e social, inclusão digital, promoção humana e social.
- Associação De Educação E Obras Sociais
Endereço: R. 8 de Dezembro, 328 Vila Isabel
Serviços: Educação em diversos níveis (pré-escolar, fundamental e médio), promoção humana e social, proteção à família.
- Centro De Pesquisas E De Ações Sociais E Culturais (CON-TATO)
Endereço: R. Rosa e Silva, 83 - Grajaú
Atividades: Apoio à aprendizagem e permanência escolar, incentivo à inclusão em ensino superior, cursos de jovem aprendiz, artes educacionais, artes plásticas, promoção de voluntariado, desenvolvimento comunitário e social, inclusão digital, proteção à família, suporte às vítimas de desastres e violências, entre outros.
- Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro
Localização: R. Silva Teles, 104 - Andaraí
Serviços:
Pré-vestibular
Atendimento de saúde
Atividade física para todas as idades
- Grupo Anjos da Tia Stellinha
Descrição: ONG que presta assistência social e de saúde a mulheres e crianças, oferece atividades educativas, de lazer e profissionalizantes, voltadas principalmente para o acolhimento e empreendedorismo feminino.
Endereço: Av. Eng. Richard, 25, casa 201 - Grajaú
- Centro de Cultura Social do Rio de Janeiro (CCS-RJ)
Espaço sem fins lucrativos com promoção de oficinas, cursos e projetos de educação e reciclagem, público adulto e infantil
Endereço: R. Torres Homem, 790 - Vila Isabel (próximo à esquina com a Luis Barbosa)
- Grupo Gem Paz (Grupo de Espiritismo e Magnetismo da Paz)
Associação sem fins lucrativos, voltada principalmente para o Morro dos Macacos

Atividades de educação e arteterapia, com apoio de psicólogas

Endereço: Rua Emília Sampaio, 6 - Vila Isabel

Contato: (21) 96477-7820

- Igreja Metodista de Vila Isabel
Localização: Boulevard 28 de Setembro, 400 - Vila Isabel
Contato: Telefone - (21) 98839-1936
Serviços:
Apoio social a crianças e adolescentes;
Oficina infantil de futebol com distribuição de lanches e incentivo ao desenvolvimento espiritual;
Reforço escolar no ensino básico;
Alfabetização de adultos;
Ginástica para idosos;
Grupos comunitários: Alcoólicos Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Neuróticos Anônimos, entre outros;
Serviço de orientação jurídica gratuita;
Quadra de esportes aberta aos membros da igreja, suas organizações e convidados.
- Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia
Endereço: R. Barão do Bom Retiro, 909 - Engenho Novo
Serviços: Distribuição de cestas básicas, projeto de alfabetização.
- Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI)
Oficinas e cursos para a terceira idade
Modalidades: Presencial e online
Site: <http://www.unati.uerj.br/>
Localização: Rua São Francisco Xavier, 524 - 10º andar - Bloco F- Maracanã - Rio de Janeiro
Contato: (21) 2334-0053/ 2334-0131/ 2334-0168/ 2334-0604 (Atendimento das 8 às 17h)

Desemprego / Insuficiência Financeira

- Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Rosane Cunha
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 412 (fundos), Vila Isabel
Telefone: (21) 3278-6441
Descrição: Porta de entrada para benefícios e programas sociais, acompanha o cidadão e realiza o cadastro único (cad único). Similar à Atenção Primária.
- Disque Cidadania
Telefone: 0800 023 4567
Descrição: Serviço para orientações gerais acerca do tema.
- Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (CPETR)
Endereço: Rua Camaragibe, 25 - Tijuca (próximo ao Tijuca Tênis Clube)
Telefone: (21) 2298-0666
Descrição: Órgão público que oferece serviços para inscrição de currículos e busca por oportunidades de emprego.
- SESC Tijuca
Localização: R. Barão de Mesquita, 539 – Tijuca
Site: <https://www.sescio.org.br/unidades/sesc-tijuca/>
Serviços: Disponíveis para empreendedores, comerciantes e abertos à comunidade (verificar horários e atividades no site)
- Instituto de Eventos Ambientais (IEVA)
Localização: R. Teodoro da Silva, 841, Vila Isabel
Atividades:
Cursos para jovem aprendiz
Jardinagem
Promoção de agentes ambientais
Atividades esportivas infantojuvenis e sociais
- Associação da Assistência às Causas Sociais (AACCS)
Endereço: R. Visconde de Santa Isabel, 276 - Vila Isabel
Serviços: Atende público infantojuvenil e PCD no Morro dos Macacos, oferecendo serviços de fonoaudiologia, assistentes sociais, psicologia, pedagogia, fisioterapia, entre outros.
- A Luz no Caminho - Associação Espiritualista
Endereço: Rua Maxwell, 145, Vila Isabel
Descrição: Oferece auxílio com alimentação, roupas, espiritualidade, educação e saúde, principalmente para crianças e idosos.
- Associação Beneficente Sagrada Família

Endereço: Rua Luis Barbosa, 82, Vila Isabel

Serviços: Apoio à permanência escolar, defesa dos direitos socioassistenciais, desenvolvimento comunitário e social, inclusão digital, promoção humana e social.

- Associação Benjamim Gonçalves Figueiredo da Cidadania e Ação Social
Localização: Av. Marechal Rondon, 597, 2º e 3º andares, São Francisco Xavier
Serviços:
Assistência jurídica;
Capacitação para o trabalho;
Creche;
Proteção à família.
- Associação Reiki Com Você
Localização: R. Mearim, 17 - Grajaú
Serviços: Atendimento de saúde, atividades de saúde coletiva, arte, educação e capacitação trabalhista
- Centro De Pesquisas E De Ações Sociais E Culturais (CON-TATO)
Endereço: R. Rosa e Silva, 83 - Grajaú
Atividades: Apoio à aprendizagem e permanência escolar, incentivo à inclusão em ensino superior, cursos de jovem aprendiz, artes educacionais, artes plásticas, promoção de voluntariado, desenvolvimento comunitário e social, inclusão digital, proteção à família, suporte às vítimas de desastres e violências, entre outros.
- Basílica Nossa Senhora de Lourdes
Endereço: Av. Boulevard 28 de setembro, 200 - Vila Isabel
Serviços: Doação de alimentos, roupas e auxílio social a famílias.
- Instituto Celeiro de Bamba (Escola de Samba Unidos de Vila Isabel)
Localização: Av Boulevard 28 de setembro, 382 - Vila Isabel
Serviços:
Atividades esportivas
Cursos profissionalizantes
Cursos de música e dança
- Instituto Omolará e Projeto Kizomba Empreendedora Mulheres do Morro dos Macacos (KEMM)
Descrição: Organização de mulheres negras sem fins lucrativos, que promove atividades coletivas e capacitadoras para mulheres negras, apoio ao afroempreendedorismo da mulher, proteção aos direitos da mulher e apoio social a mulheres em situações de vulnerabilidade.

Possui representantes moradoras do Morro dos Macacos

Site: <https://www.institutoomolara.org.br/>

Endereço: Rua Sousa Cruz, 74, casa 2 - Andaraí

- Grupo Anjos da Tia Stellinha
Descrição: ONG que presta assistência social e de saúde a mulheres e crianças, oferece atividades educativas, de lazer e profissionalizantes, voltadas principalmente para o acolhimento e empreendedorismo feminino.
Endereço: Av. Eng. Richard, 25, casa 201 - Grajaú
- Centro de Cultura Social do Rio de Janeiro (CCS-RJ)
Espaço sem fins lucrativos com promoção de oficinas, cursos e projetos de educação e reciclagem, público adulto e infantil
Endereço: R. Torres Homem, 790 - Vila Isabel (próximo à esquina com a Luis Barbosa)
- Entre Amigos
Endereço: Rua Armando de Albuquerque, 20 - Vila Isabel
Serviços: Presta apoio à comunidade com doação de insumos básicos essenciais, como alimentos e roupas.
- Corações do Bem
Telefone: (21) 99966-6918
Serviços: Instituição beneficente de apoio com doação de insumos básicos essenciais, como alimentos e roupas.
- Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Verdadeiros Adoradores (Bispa Renata e Bispo Marcos)
Localização: Rua Senador Nabuco, 311 - Vila Isabel
Ação social beneficente com os seguintes serviços:
Distribuição de cestas básicas;
Oficinas de estética para formação de barbeiros, cabeleireiras, manicure e pedicure;
Aprendizado de instrumentos musicais;
Agendamentos de exames de acuidade visual gratuito;
Assistência e orientação jurídica.
- Igreja Evangélica Assembleia de Deus Coluna de Fogo (Bispa Selma Borges)
Endereço: Rua Senador Nabuco, 244 - Vila Isabel
Serviços: Ação social beneficente, oficinas e acolhimento de famílias para auxílio.
- Comunidade Evangélica Palavra de Vida (Pr. Flávio Vieira e Pra. Érica)
Endereço: Rua Senador Nabuco, 265 - Vila Isabel

Serviços: Distribuição de cestas básicas e vínculos com outras ONGs que oferecem oficinas, como a de Cuidador de Idosos.

- Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia
Endereço: R. Barão do Bom Retiro, 909 - Engenho Novo
Serviços: Distribuição de cestas básicas, projeto de alfabetização.
- Instituto Arte e Folia e Centro Cultural Senzala de Capoeira
Localização: R. Silva Pinto, 123 - Vila Isabel
Tel: (21) 982396132
Serviços:
Atividades esportivas
Inclusão social
Formação profissional para jovens e adultos
- Macacos Vive - Coletivo de Comunicação
Descrição: Coletivo de comunicação com página no Instagram para transmissão de notícias do Morro dos Macacos. Desenvolve atividades presenciais esportivas infantis e ações sociais pontuais (campanhas de alimentos, higiene, livros, entre outros).
- Movimento Black Soul Charme (BSC)
Endereço: Prédio da antiga União dos Discípulos de Jesus (UDJ), Rua Torres Homem, 1315 - Vila Isabel
Descrição: Atividades às terças e quintas, das 16:30h às 18:30h, voltadas para jovens: aulas de músicas e instrumentos para orquestra, de Jiu Jitsu e oficina de DJ.

Racismo

- Disque 1746
Descrição: Orientação do Município do Rio de Janeiro.
- Disque 100
Descrição: Telefone Nacional em caso de violação aos Direitos Humanos
- 20ª Delegacia Policial
Endereço: R. Luís de Matos, 20 - Vila Isabel, Rio de Janeiro
- Defensoria Pública
Endereço: Teodoro da Silva, 331 - Vila Isabel.
Órgão público para defender o cidadão com advocacia pública. Processos como aquisição de guarda provisória, representante legal, recorrer a processos de benefícios negados, entre outros.
- Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ):
 - Acesse o formulário eletrônico em link 24 horas por dia, todos os dias da semana; ou
 - Ligue para o número 127 (ligação gratuita dentro do Estado do Rio de Janeiro) ou (21) 3883-4600 (todas as localidades) de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 20h; ou
 - Atendimento pessoal na sede do MPRJ na Av. Marechal Câmara, 370 - Subsolo - Centro - Rio de Janeiro- RJ- CEP 20020-080, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 17h.
- Instituto Omolará e Projeto Kizomba Empreendedora Mulheres do Morro dos Macacos (KEMM)
Descrição: Organização de mulheres negras sem fins lucrativos, que promove atividades coletivas e capacitadoras para mulheres negras, apoio ao afroempreendedorismo da mulher, proteção aos direitos da mulher e apoio social a mulheres em situações de vulnerabilidade.
Possui representantes moradoras do Morro dos Macacos
Site: <https://www.institutoomolara.org.br/>
Endereço: Rua Sousa Cruz, 74, casa 2 - Andaraí

Fobia a Grupos de Gêneros

- Disque Cidadania
Telefone: 0800 023 4567
Descrição: Serviço para orientações gerais acerca do tema.
- Centro de Acolhimento e Promoção do Combate à Violência LGBTIfóbica
Endereço: Avenida Rio Branco, 135. Sala 709, Centro
Serviços: Oferece serviços jurídicos e psicológicos, principalmente para aqueles em situação de vulnerabilidade. Orientação jurídica toda quarta e sexta-feira, das 14h às 18h. Telefone: (21) 96894-6921.
- Centro de Referência da Cidadania LGBT Capital
Endereço: Praça Cristiano Ottoni, s/n - Centro - 7º andar (Prédio da Central do Brasil)
Serviços: Atendimentos jurídico, social e psicológico a pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneras. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h. Telefone: (21) 2334-9577.
- Ambulatório de Saúde Trans
 - Clínica da Família Odalea Firmo Dutra
Endereço: R. Botucatu, 633 - Grajaú
Horário: sextas à tarde
 - Grupo de Saúde Trans no CMS Salles Neto
Endereço: Praça Condessa Paulo de Frontin, 52 - Rio Comprido
Horário: sextas às 19h.
- Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT
Endereço: Praça Cristiano Ottoni, s/nº - 7º andar - sl. 730 Prédio Central do Brasil - Centro - Rio de Janeiro, CEP:20.221-250
Telefone(s) 2334-9573 - Fax 2334-5545
E-mail: celgbr-rj@social.rj.gov.br
- Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro
Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova. CEP: 20211-110
Telefone: 2976-1524
- Grupo Arco-Íris - ONG de Cidadania LGBT
Endereço: Rua da Carioca, 45, Rio de Janeiro

Família Numerosa / Desestruturação / Ausência de Planejamento Familiar

Destaca-se necessidade ainda maior de acompanhamento próximo pela Equipe de Saúde da Família.

Abaixo, além de instituições beneficentes, encontram-se movimentos que produzem atividades com crianças permitindo tempo para os pais desenvolverem outras atividades enquanto esses movimentos auxiliam o desenvolvimento de seus filhos.

- Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Rosane Cunha
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 412 (fundos), Vila Isabel
Telefone: (21) 3278-6441
Descrição: Porta de entrada para benefícios e programas sociais, acompanha o cidadão e realiza o cadastro único (cad único). Similar à Atenção Primária.
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Arlindo Rodrigues
Endereço: Rua Desembargador Isidro, 48 (fundos), Tijuca
Telefone Funcional: (21) 99021-6520
Email: creasarlindorodrigues2015@gmail.com
Descrição: Oferece apoio e orientação a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social por violação de direitos, atuando em casos de maior vulnerabilidade, como situações de rua e violência doméstica.
- SESC Tijuca
Localização: R. Barão de Mesquita, 539 – Tijuca
Site: <https://www.sescrj.org.br/unidades/sesc-tijuca/>
Serviços: Disponíveis para empreendedores, comerciantes e abertos à comunidade (verificar horários e atividades no site)
- Centro Cultural da Criança (CCCria)
Endereço: R. Armando de Albuquerque, 168 - Vila Isabel
Descrição: Espaço alternativo para as crianças do Morro dos Macacos, oferecendo atividades culturais.
- Associação Beneficente Amar
Atendimento infantojuvenil para apoio à formação e cuidados de crianças e adolescentes, inclusive em situação de rua
Endereços:
Rua Visconde de Santa Isabel 480, Grajaú
R. Duque de Caxias, 101 - Vila Isabel

- A Luz no Caminho - Associação Espiritualista
Endereço: Rua Maxwell, 145, Vila Isabel
Descrição: Oferece auxílio com alimentação, roupas, espiritualidade, educação e saúde, principalmente para crianças e idosos.
- Associação Beneficente Sagrada Família
Endereço: Rua Luis Barbosa, 82, Vila Isabel
Serviços: Apoio à permanência escolar, defesa dos direitos socioassistenciais, desenvolvimento comunitário e social, inclusão digital, promoção humana e social.
- Associação De Educação E Obras Sociais
Endereço: R. 8 de Dezembro, 328 Vila Isabel
Serviços: Educação em diversos níveis (pré-escolar, fundamental e médio), promoção humana e social, proteção à família.
- Associação Benjamim Gonçalves Figueiredo da Cidadania e Ação Social
Localização: Av. Marechal Rondon, 597, 2º e 3º andares, São Francisco Xavier
Serviços:
Assistência jurídica;
Capacitação para o trabalho;
Creche;
Proteção à família.
- Centro De Pesquisas E De Ações Sociais E Culturais (CON-TATO)
Endereço: R. Rosa e Silva, 83 - Grajaú
Atividades: Apoio à aprendizagem e permanência escolar, incentivo à inclusão em ensino superior, cursos de jovem aprendiz, artes educacionais, artes plásticas, promoção de voluntariado, desenvolvimento comunitário e social, inclusão digital, proteção à família, suporte às vítimas de desastres e violências, entre outros.
- Basílica Nossa Senhora de Lourdes
Endereço: Av. Boulevard 28 de setembro, 200 - Vila Isabel
Serviços: Doação de alimentos, roupas e auxílio social a famílias.
- Instituto Omolará e Projeto Kizomba Empreendedora Mulheres do Morro dos Macacos (KEMM)
Descrição: Organização de mulheres negras sem fins lucrativos, que promove atividades coletivas e capacitadoras para mulheres negras, apoio ao afroempreendedorismo da mulher, proteção aos direitos da mulher e apoio social a mulheres em situações de vulnerabilidade.
Possui representantes moradoras do Morro dos Macacos

Site: <https://www.institutoomolara.org.br/>

Endereço: Rua Sousa Cruz, 74, casa 2 - Andaraí

- Grupo Anjos da Tia Stellinha
Descrição: ONG que presta assistência social e de saúde a mulheres e crianças, oferece atividades educativas, de lazer e profissionalizantes, voltadas principalmente para o acolhimento e empreendedorismo feminino.
Endereço: Av. Eng. Richard, 25, casa 201 - Grajaú
- Centro de Cultura Social do Rio de Janeiro (CCS-RJ)
Espaço sem fins lucrativos com promoção de oficinas, cursos e projetos de educação e reciclagem, público adulto e infantil
Endereço: R. Torres Homem, 790 - Vila Isabel (próximo à esquina com a Luis Barbosa)
- Grupo Gem Paz (Grupo de Espiritismo e Magnetismo da Paz)
Associação sem fins lucrativos, voltada principalmente para o Morro dos Macacos
Atividades de educação e arteterapia, com apoio de psicólogas
Endereço: Rua Emília Sampaio, 6 - Vila Isabel
Contato: (21) 96477-7820
- Igreja Metodista de Vila Isabel
Localização: Boulevard 28 de Setembro, 400 - Vila Isabel
Contato: Telefone - (21) 98839-1936
Serviços:
Apoio social a crianças e adolescentes;
Oficina infantil de futebol com distribuição de lanches e incentivo ao desenvolvimento espiritual;
Reforço escolar no ensino básico;
Alfabetização de adultos;
Ginástica para idosos;
Grupos comunitários: Alcoólicos Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Neuróticos Anônimos, entre outros;
Serviço de orientação jurídica gratuita;
Quadra de esportes aberta aos membros da igreja, suas organizações e convidados.
- Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Verdadeiros Adoradores (Bispa Renata e Bispo Marcos)
Localização: Rua Senador Nabuco, 311 - Vila Isabel
Ação social beneficente com os seguintes serviços:
Distribuição de cestas básicas;

Oficinas de estética para formação de barbeiros, cabeleireiras, manicure e pedicure;

Aprendizado de instrumentos musicais;

Agendamentos de exames de acuidade visual gratuito;

Assistência e orientação jurídica.

- **Macacos Vive - Coletivo de Comunicação**
Descrição: Coletivo de comunicação com página no Instagram para transmissão de notícias do Morro dos Macacos. Desenvolve atividades presenciais esportivas infantis e ações sociais pontuais (campanhas de alimentos, higiene, livros, entre outros).
- **Movimento Black Soul Charme (BSC)**
Endereço: Prédio da antiga União dos Discípulos de Jesus (UDJ), Rua Torres Homem, 1315 - Vila Isabel
Descrição: Atividades às terças e quintas, das 16:30h às 18:30h, voltadas para jovens: aulas de músicas e instrumentos para orquestra, de Jiu Jitsu e oficina de DJ.
- **Instituto Arte e Folia e Centro Cultural Senzala de Capoeira**
Localização: R. Silva Pinto, 123 - Vila Isabel
Tel: (21) 982396132
Serviços:
Atividades esportivas
Inclusão social
Formação profissional para jovens e adultos

Ouvidoria da População

Participação Social do SUS

(Direito do cidadão na gestão do programa de saúde pública para torná-lo correspondente às suas expectativas)

- Colegiado Gestor da Unidade CMS Maria Augusta Estrella: segunda quarta-feira do mês às 09h, mensalmente

Outros Fatos Locais

- Disque Portal Rio: 1746
- Associação de Moradores do Morro dos Macacos
Apoio a dificuldades de moradia
Endereço: Rua Senador Nabuco, 248, Vila Isabel
- Disque Defesa Civil: 199
- Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUBPDEC)
Ações de adaptação e redução de risco de desastres
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 32, Vila Isabel
Telefone: (21) 2258-8868
- Subprefeitura da Grande Tijuca
Responsável: Felipe Quintans
Horário de atendimento: 9h às 17h
Endereço: Rua Conde de Bonfim, nº 764, 2º andar, Tijuca
Telefone: 2571-1749
E-mail: subgtj.rio@gmail.com
- S.O.S. Macacos
Página no Facebook para promoção de melhorias na comunidade
- Macacos Vive
Coletivo de comunicação com página no instagram para transmissão de notícias do Morro dos Macacos.
Desenvolve atividades presenciais esportivas infantis e ações sociais pontuais (campanhas de alimentos, higiene, livros, entre outros)
- Defensoria Pública
Endereço: Teodoro da Silva, 331 - Vila Isabel.

Órgão público para defender o cidadão com advocacia pública. Processos como aquisição de guarda provisória, representante legal, recorrer a processos de benefícios negados, entre outros.

Apoio a Saúde Mental

(serviços gratuitos ou populares próximos)

- Centro de Valorização da Vida (CVV)
Em caso de risco de suicídio, disque: 188
- CRIART
Endereço: Rua Goiânia, 26, Andaraí
Serviços: Psicopedagogo e Arteterapia
- Igreja Presbiteriana Maracanã
Endereço: Rua Goiânia, 38, Tijuca
Serviços: Psicopedagogo e Arteterapia
- SOLAZER
Endereço: Rua Araujo Leitão, 87, Eng. Novo
Serviços: Reforço escolar, Arteterapia e Esportes
- Associação da Assistência às Causas Sociais (AACCS)
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 276, Vila Isabel
Serviços: Fonoaudióloga, Assistentes Sociais, Psicóloga, Pedagoga, Fisioterapeuta, entre outros
- Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro
Endereço: Rua Silva Teles, 104, Andaraí
Serviços: Pré-vestibular, Atendimento de saúde inclusive psicológico e Atividade física para todas idades
- Grupo Anjos da Tia Stellinha
Endereço: Av. Eng. Richard, 25, casa 201, Grajaú
Serviços: Assistência social e de saúde a mulheres e crianças, Atividades educativas, de lazer e profissionalizantes, Acolhimento e empreendedorismo feminino
- Grupo Gem Paz (Grupo de Espiritismo e Magnetismo da Paz)
Endereço: Rua Emília Sampaio, 6, Vila Isabel
Serviços: Educação e Arteterapia, Apoio de psicólogas
Contato: (21) 96477-7820
- Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial do RJ
Endereço: Rua Barão de Pirassununga, 62, Tijuca
Serviços: Psicologia fenomenológica existencial, Profissionais de Psicologia
Contatos: 2268-9907 ou 2208-6473

- Serviço de Psicologia Aplicada – UERJ
Endereço: Rua São Francisco Xavier, 524 – 10º andar, Sala 10006, bloco D, Maracanã
Inscrição: Todos os meses, exceto em férias e greve
Telefones: 2334-0033 e 2334-0688

- Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro
Endereço: Rua Santa Luzia, 206, Centro
Atendimentos de psiquiatria a preço popular
Telefone geral: (21) 2533 0118

- Centro Universitário Celso Lisboa (UCL)
Endereço: Rua 24 de Maio 797, Méier, CEP 20950-091, Rio de Janeiro
Atendimento: Segunda a sexta, de 09h às 21h
Contato: (21) 3289-4722 / 3289-4735, E-mail: spa@celsolisboa.edu.br

- Instituto da Família (INFA)
Endereço: Rua Alzira Brandão, 459, Tijuca, Rio de Janeiro
Contato: (21) 2567-9899, E-mail: infatijuca@ig.com.br

- Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Veiga de Almeida (SPA-UVA)
– Campus Tijuca
Endereço: Rua Ibituruna, 108, Maracanã, Rio de Janeiro
Contato: 2125748888, www.uva.br/campus-tijuca

Principais Escolas e Creches de matrícula dos pacientes:

- Sociedade Civil de Assistência a Menores (Casa da Dinda)
Faixa Etária: Crianças a partir de 2 anos de idade
Endereço: R. Petrocochino, nº 74, Vila Isabel
Telefone: (21) 2577-4164
- Creche Germinal da Vila
Endereço: R. Petrocochino, 73, Vila Isabel
- Creche Municipal Solange Maria Magalhães
Endereço: R. Sen. Nabuco, 248, Vila Isabel
Telefone: (21) 99399-3614
- Lar Cantinho Feliz - Creche e Educação Infantil (Pré-Escola)
Endereço: R. Torres Homem, 1024, Vila Isabel
Telefone: (21) 2576-1149
- Escola - Creche Patinho Feliz
Endereço: R. Armando de Albuquerque, 168, Vila Isabel
Telefone: (21) 2298 8651
- Escola Municipal Maria de Andrade
Endereço: R. Joubert de Carvalho, SN, Vila Isabel
Telefone: (21) 22143093
- Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand
Endereço: R. Visconde de Santa Isabel, 272, Vila Isabel
Telefone: (21) 22143028
- CIEP Presidente Salvador Allende
Endereço: R. Armando de Albuquerque, SN, Vila Isabel
Telefone: (21) 22786454
- Escola Municipal Equador
Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 353, Vila Isabel
Telefone: (21) 2214-3035
- Escola Municipal Presidente João Goulart
Endereço: R. Barão de Mesquita, 850, Tijuca
Telefone: (21) 2258-8377
- Colégio Estadual João Alfredo

Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 109, fundos, Vila Isabel
Telefone: (21) 2334-2106

- Escola Municipal Francisco Manuel
Endereço: R. Sen. Soares, 61, Vila Isabel
- Colégio Estadual Chico Anysio
Endereço: R. Amaral, 26, Andaraí
Telefone: (21) 2332-1896